

Artículo de Revisión

**¿Sólo el ChatGPT?
Diferentes herramientas de Inteligencia Artificial Generativa
(GenAI) y sus usos: Una revisión de la literatura científica, 2021 –
2024**

Only ChatGPT?

Different Generative Artificial Intelligence (GenAI) tools and their uses: A
review of the scientific literature, 2021 – 2024

***Emilio Chocobar Reyes¹ , Guillermo
Cevallos López² **

¹Escuela de Negocios Zegel, Dirección General. Lima, Perú

²Universidad Nacional de Piura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Lima, Perú

RESUMEN

La investigación titulada “¿Sólo el ChatGPT? Diferentes herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) y sus usos: Una revisión de la literatura científica, 2021 – 2024” busca responder la pregunta ¿Cuáles son las diferentes GenAI que hay disponibles y para qué se utilizan?, teniendo como objetivo general identificar las principales GenAI disponibles y cuáles son sus usos. Bajo una metodología de tipo cualitativa, con revisión documental de 52 artículos de las bases de datos Scopus, ScienceDirect, EBSCOhost, Scielo y Redalyc y con el método PRISMA. Los principales resultados indican la gran mayoría de investigaciones se centran sólo en analizar y mencionar el ChatGPT como principal GenAI, seguido del Bard AI (Gemini) y Copilot descuidando la gran cantidad de otras herramientas colaborativas que ayudan para desarrollar tareas específicas. Además, las investigaciones han asumido que los usuarios dominan la forma correcta de escribir las instrucciones que se le deben dar a las GenAI, llamados *Prompts*, no señalando en sus investigaciones el proceso de cómo realizarlo generando que muchos usuarios obtengan resultados incorrectos o no estén satisfechos con los obtenidos y, en el peor de los casos, consideren como válidos los resultados cuando estos no son correctos causados por el efecto *GIGO*. Finalmente, los usuarios emplean las GenAI, mayormente, para buscar, sintetizar, resumir, parafrasear, redactar información nueva o existente, generar audios, gráficos, imágenes, videos, música, imágenes tridimensional, detectar antiplagio y originalidad de documentos y traducir textos a cualquier idioma. Pero, en muy pocos casos las emplean para redactar correos, realizar análisis estadísticos, post, generar códigos de programas y chatbots, redactar obituarios, difundir artículos o noticias, redactar reseñas, analizar noticias, debido a su desconocimiento.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Generativa, Usos, Instrucciones, GenAI.

ABSTRACT

The research entitled “Only ChatGPT? Different Generative Artificial Intelligence (GenAI) tools and their uses: A review of the scientific literature, 2021 – 2024” seeks to answer the question What are the different GenAIs available and what are they used for?, with the general objective of identifying the main GenAIs available and what their uses are. Under a qualitative methodology, with a documentary review of 52 articles from the Scopus, ScienceDirect, EBSCOhost, Scielo and Redalyc databases and with the PRISMA method. The main results indicate that the vast majority of research focuses only on analyzing and mentioning ChatGPT as the main GenAI, followed by Bard AI (Gemini) and Copilot, neglecting the large number of other collaborative tools that help to develop specific tasks. Furthermore, research has assumed that users are familiar with the correct way of writing instructions to be given to GenAIs, called Prompts, and do not indicate in their research the process of how to do it, causing many users to obtain incorrect results or to be dissatisfied with the results obtained and, in the worst case, to consider the results valid when they are not correct due to the GIGO effect. Finally, users use GenAIs mostly to search, synthesize, summarize, paraphrase, write new or existing information, generate audio, graphics, images, videos, music, three-dimensional images, detect anti-plagiarism and originality of documents, and translate texts into any language. However, in very few cases they use them to write emails, perform statistical analysis, posts, generate program codes and chatbots, write obituaries, distribute articles or news, write reviews, analyze news, due to their lack of knowledge.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Uses, Instructions, GenAI.

***Autor correspondiente: Emilio José Chocobar Reyes.** Escuela de Negocios Zegel, Dirección General. Lima, Perú. Email: echocobar@zegel.edu.pe, echocobar@gmail.com

Fecha de recepción: 10 de noviembre de 2024. Fecha de aceptación: 20 de febrero de 2025

Editora responsable: Graciela María Patricia Velázquez de Saldivar . Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA.

Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años casi todas las personas del mundo han escuchado hablar, de una u otra manera, de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) señalando que éstas están revolucionando la forma de hacer las cosas, mejorando la productividad, los procesos, las tareas, reduciendo tiempos y costos, creando imágenes, cuentos, audios, videos inéditos, entre otras muchas cosas más (Al Naqbi et al., 2024), donde la GenAI con mayor difusión y popularidad en el mercado es el *ChatGPT (OpenAI)*.

Sin embargo, existen muchas otras GenAI especializadas que permiten a los usuarios desarrollar tareas más específicas y que han sido desarrolladas por grandes corporaciones como *Google, Meta y Microsoft* (Ahmed et al., 2024; Gupta, 2024; Tramallino y Marize, 2024; Chakraborty et al., 2024).

Una reciente investigación publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023a) determinó que más del 90% de instituciones educativas a nivel mundial no orientan, formalmente, a su comunidad académica sobre las diferentes GenAI que existen ni cuáles son sus posibles usos como herramientas colaborativas, a pesar que diferentes investigadores como la de Moya & Eaton (2023), Laker & Sena (2023), Hussain (2023) y Chocobar (2023), han señalado que es necesario actualizar las prácticas educativa.

Esto genera que las personas tampoco desarrollen ni potencien nuevas competencias digitales, mejoren su pensamiento crítico, incrementen su creatividad, entre otros aspectos que el uso de las GenAI logra (Singh, 2023).

En ese sentido, es necesario e indispensable lograr un cambio de mentalidad para que las personas implementen y difundan el uso de las GenAI trabajando con ellas, no en su contra, logrando así mejorar los procesos del negocio, generar nuevos modelos de negocio, teniendo presente siempre las regulaciones necesarias en su uso (Orchard & Tasiemski, 2023; Fosso et al., 2023).

Cabe señalar que, cuando el usuario conoce y utiliza diferentes GenAI desarrolla y potencia habilidades tecnológicas que son indispensables para el uso eficiente de estas herramientas (Ryzkho et al., 2024), generando mayor conocimiento y responsabilidad ética en el uso y aplicación (Tramallino y Marize, 2024).

Todo lo anterior, nos lleva a poder determinar que muchos usuarios desconocen los diferentes tipos de GenAI disponibles y qué acciones determinadas se pueden realizar con ellas como, por ejemplo, crear una imagen a partir de descripciones textuales, textos con fuentes bibliográficas confiables, convertir audios en texto, redactar poemas, traducir textos a diferentes idiomas, etc. (Menacho et al., 2024).

Esto, genera cierta frustración en los usuarios quienes al no encontrar ninguna investigación que haya sintetizado las principales GenAI y su uso no saben a cuáles acudir. Además, este desconocimiento por parte del usuario desconozca su uso correcto y no emplee las instrucciones correctas (*Prompts*), que lo puede llevar a obtener resultados que no satisfacen sus requerimientos ni expectativas (Matz et al., 2024; Dwivedi et al., 2023; Orchard & Tasiemski, 2023) y, en el peor de los casos, que las respuestas obtenidas sean "alucinaciones" de las GenAI causadas por el efecto *GIGO (Garbage In Garbage Out)* las cuales son falsas y engañosas (Costa et al., 2024; Ooi et al., 2023).

En base a todo lo señalado anteriormente surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son las diferentes GenAI que hay disponibles y para qué se utilizan?, teniendo como objetivo general identificar las principales GenAI disponibles y cuáles son sus usos.

Las principales limitaciones de la investigación estuvieron referidas a que la mayoría de investigaciones sólo mencionan y analizan el ChatGPT, además de

estar relacionadas a temas de salud y educación, existiendo muy pocas investigaciones que hablaran de la diversidad de GenAI y sus usos.

Esto genera la necesidad de realizar una investigación que señale las diferentes GenAI disponibles y sus principales usos sirviendo de base para que cualquier estudiante, docente y/o trabajador sepa a cuál escoger, a dónde encontrarla y qué hacer para obtener los mejores resultados.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo cualitativa, basada en la revisión documental de artículos científicos seleccionados de las bases de datos Scopus, ScienceDirect, EBSCOhost, Scielo y Redalyc bajo la metodología PRISMA (Hernández y Mendoza, 2018; Checasaca et al., 2022).

Criterios de elegibilidad y búsqueda

Son aquellos que permiten determinar qué artículos son considerados para la investigación y cuáles son rechazados. Para esto se determinaron los criterios de inclusión que artículos científicos tuvieran DOI, estuviesen escritos bajo la metodología IMRyD, publicados entre el 2021 y 2024, de idioma inglés y/o español, publicaciones arbitradas y que respondieran la pregunta y objetivo de la investigación.

Los criterios de exclusión son los artículos científicos publicados antes del 2021, sin DOI, artículos de opinión, revistas, editoriales, cartas al editor, capítulos de libros, ponencias, en idiomas diferentes al inglés y/o español, que no siguieran la metodología IMRyD, artículos duplicados, y que no respondieran la pregunta ni objetivo de la investigación.

Estrategias de búsqueda

Las palabras clave utilizadas y operador booleano fueron "*Generativa Artificial Intelligence*" OR "Inteligencia Artificial Generativa" AND "Uses" OR "Usos" para el rango de años 2021 y 2024.

Scopus: ("Generative Artificial Intelligence" OR "Inteligencia Artificial Generativa" OR "GenAI" AND "Uses" OR "Usos")

- Años: 2021 – 2024
- Sólo: Artículos de revisión y de investigación
- Idioma: Español e inglés
- Palabras clave: Generative Artificial Intelligence, ChatGPT, Artificial Intelligence Tools, Generative AI, GPT, GenAI.
- Acceso: Abierto

ScienceDirect: ("Generativa Artificial Intelligence" OR "GenAI" AND "Uses" OR "Inteligencia Artificial Generativa")

- Búsqueda: Avanzada
- Sólo: Artículos de revisión y de investigación
- Años: 2021 – 2024
- Idioma: Español e inglés

EBSCOhost: ("Generativa Artificial Intelligence" AND "Uses" OR "Inteligencia Artificial Generativa" AND "Usos")

- Búsqueda: Avanzada
- Años: 2021 – 2024
- Sólo: Publicaciones académicas arbitradas y a texto completo
- Idioma: Español e inglés

Scielo: ("Generativa Artificial Intelligence", OR "Inteligencia Artificial Generativa" OR "GenAI")

- Búsqueda: Avanzada
- Años: 2021 – 2024
- Idioma: Español e inglés

Redalyc: (“Generativa Artificial Intelligence” OR “GenAI” AND “Use” OR “Inteligencia Artificial Generativa”)

- Años: 2021 – 2024
- Idioma: Español e inglés

Proceso de selección de datos

Como como se aprecia en la Tabla 1 y Figura 1, en el proceso de búsqueda de artículos científicos y aplicando los criterios de inclusión señalados se encontraron 489 artículos para los años 2021 al 2024.

Luego del análisis del total de artículos se descartaron 437 porque no respondían la pregunta ni objetivo de investigación y también se descartaron los artículos que sólo mencionaran al ChatGPT y no otras GenAI por considerarlos repetitivos y que no aportaban novedad a la investigación, quedando, finalmente, 52 artículos para su análisis.

Además, se aprecia que la mayor cantidad de artículos seleccionados fue de Scopus (38.46%), seguido de EBSCOhost con 25%, Scielo con 19.23%, ScienceDirect con 15.38% y Redalyc con 1.92%.

Tabla 1: Selección de artículos después del descarte

Base de datos	Total de artículos	Artículos descartados	Artículos seleccionados	%
Scielo	19	9	10	19.23%
Scopus	89	69	20	38.46%
ScienceDirect	18	10	8	15.38%
EBSCOhost	359	346	13	25.00%
Redalyc	4	3	1	1.92%
Total general	489	437	52	100.00%

Nota: La tabla muestra el proceso de descarte y la selección de artículos por base datos. Elaboración: Propia.

Nota: La figura muestra la selección de artículos por base datos. Elaboración: Propia

Figura 1: Selección de artículos científicos.

RESULTADOS

Del total de 52 artículos, 41 (78.85%) fueron en inglés y 11 (21.15%) en español como se muestra en la Tabla 2 y Figura 2.

Tabla 2: Distribución por idiomas de los artículos seleccionados.

Idioma	Cantidad	%
Español	11	21.15%
Inglés	41	78.85%
Total general	52	100.00%

Nota: La tabla muestra la distribución del idioma de los 52 artículos seleccionados. Elaboración: Propia.

Nota: La figura muestra la distribución del idioma de los 52 artículos seleccionados. Elaboración: Propia.

Figura 2: Distribución por idiomas de los artículos seleccionados.

De igual manera, un aspecto importante fue que la revisión sistemática se realizó para el rango de años 2021 al 2024. Sin embargo, los resultados de todas las bases de datos arrojaron artículos sólo para el 2023 con 30.77% y 2024 con 69.23% (Tabla 3 y Figura 3).

Esto permite validar que la investigación realizada es un importante aporte a la literatura científica al existir muy pocos artículos que hayan realizado tal análisis.

Tabla 3: Cantidad de artículos seleccionados por año.

Año	Cantidad	%
2023	16	30.77%
2024	36	69.23%
Total general	52	100.00%

Nota: La figura muestra la distribución por año de los 52 artículos seleccionados. Elaboración: Propia.

Nota: La figura muestra la distribución por año de los 52 artículos seleccionados. Elaboración: Propia.

Figura 3: Cantidad de artículos seleccionados por año.

Proceso de interacción con las GenAI

El uso de las GenAI requiere que el usuario posea determinadas habilidades lograr los mejores resultados (Singh, 2023). En ese sentido, existen tres aspectos resaltantes en el uso de las GenAI:

1. Está referido que los usuarios deben saber dar las instrucciones adecuadas conocidas como *Prompts*, para obtener los mejores resultados (Matz et al., 2024; Dwivedi et al., 2023; Orchard & Tasiemski, 2023)
2. Está referido a que las GenAI pueden generar información errada y poco confiable llamadas "alucinaciones" debiendo siempre corroborar que los resultados estén alineados a lo solicitado y siendo comparados con otros resultados obtenidos (Costa et al., 2024; 2023; Ooi et al., 2023).
3. Está referido a que existe una parte ética en el uso de las GenAI donde se deben emplear estrategias de supervisión que verifiquen el uso correcto de éstas (Laker & Sena, 2023).

En la Figura 4, se explica que la interacción con la GenAI que inicia cuando el *usuario* define un *objetivo* y busca la GenAI adecuada, lo cual demuestra la importancia de conocer diferentes herramientas y su uso.

Seguidamente, se dan las *instrucciones (Prompts)* claras, precisas y bien redactadas y la GenAI emite una *respuesta* o que el usuario toma como *resultado* e interpreta y compara con sus expectativas y con el objetivo trazado. Si está satisfecho, finaliza la interacción con la GenAI, caso contrario, iniciará nuevamente el proceso.

A medida que el usuario va utilizando las GenAI va desarrollando mayores habilidades de utilización de las diferentes herramientas, descripción de los Prompts obteniendo mejores resultados.

Nota: La figura muestra la interacción del usuario con la GenAI ChatGPT. Elaboración: Propia, tomando como referencia a Giordano et al. (2024; p. 4)

Figura 4: Interacción del usuario con el GenAI.

Instrucciones adecuadas (Prompts) para las GenAI para obtener mejores resultados

Para obtener los mejores resultados al emplear las GenAI es necesario que las solicitudes o preguntas escritas por los usuarios conocidas como *Prompts* estén bien redactadas, sean precisas y relevantes.

En ese sentido, para obtener los mejores resultados es importante escribir, por ejemplo, las siguientes instrucciones como se muestra en la Figura 5.

Cabe precisar que, muchas veces, es mejor escribir las instrucciones en inglés para obtener mejores resultados.

Nota: La figura muestra ejemplos de los mejores Prompts para las GenAI. Elaboración: Propia, tomando como referencia a (UNESCO, 2023b y Casas et al., 2024).

Figura 5: Instrucciones Prompts para las GenAI.

Las diferentes GenAI y sus principales usos como herramientas colaborativas

Los resultados de las GenAI se agruparon de acuerdo con la similitud de los usos. Así, del total de 52 artículos analizados, 36 autores (69.23%) mencionan y/o analizan sólo al ChatGPT como la única o más eficiente GenAI dejando de mencionar otras muy importantes y más adecuadas para determinadas tareas (Tabla 4).

Tabla 4: Las GenAI más mencionadas por los autores como herramientas colaborativas.

GenAI	Usos como herramienta colaborativa	Autores
ChatGPT; Bard AI (Gemini); Copilot AI; Perplexity AI	Son herramientas multimodales que ayudan a los usuarios a generar y potenciar habilidades de comunicación para expresarse mejor, traducir textos a varios idiomas, interpretar información densa y compleja, escribir artículos y ensayos, guiones, identificar errores, expandir su vocabulario. Además, habilidades artísticas, generar contenido, crear imágenes a partir de texto, almacenar imágenes y crear nuevas a partir de las existentes, buscar información, generar y traducir códigos de programación, entre otras más. Uno de los grandes beneficios, es la reducción del tiempo para generar contenido teniendo en cuenta las especificaciones dadas, adaptándose a las tareas solicitadas. Permite buscar información, respondiendo detalladamente a las preguntas de los usuarios sobre temas específicos, logra eficiencia en las tareas, y también es utilizado como herramienta de entretenimiento y juego. Además, ayuda a tomar mejores decisiones al proporcionar información detallada y clara sobre temas específicos. Ayuda a obtener información que permita trazar mejores y más claros objetivos, minimizar el tiempo de desarrollo de tareas, desarrollar nuevos productos y servicios de marketing, responder preguntas con información detallada, consistente y con fuentes bibliográficas. Se integra con herramientas ofimáticas para mejorar la productividad, como la redacción de documentos y el análisis de datos. Se recomienda emplear el idioma inglés y dar las instrucciones adecuadas (prompts).	Galdo et al. (2024); González et al. (2024); Gupta & Yang (2024); Hermann & Puntoni (2024); Fosso et al. (2024); Talaie et al. (2024); Canillas y Canillas (2024); Arias et al. (2024); Tshidi & Dewa (2024); Hermann & Marize (2024); Fosso et al. (2024); Gupta (2024); Matz et al. (2024); Costa et al. (2024); Schneider (2024); Lai (2024); Menacho et al. (2024); Rodrigues et al. (2024); García et al. (2024); Alpizar y Martínez (2024); Giordano et al. (2024); Huy et al. (2024); Szczeniewski et al. (2024); Hassani & Sirimal (2024); Reid (2024); Ooi et al. (2023); Hussain (2023); Dwivedi et al. (2023); Hyun & Kim (2023); Horak et al. (2023); Laker & Sena (2023); Moya & Eaton (2023); Orchard & Tasiemski (2023); Singh (2023); Lopezosa et al. (2023); Peña et al. (2023); Korzynski et al. (2023); Chervenak et al. (2023)
DALL-E; Midjourney; Stability IA; Meta AI	Estas herramientas permiten crear imágenes a partir de indicaciones textuales. Son utilizadas para la creación de ayudas visuales y materiales.	Ahmed et al. (2024); Cetina (2024); Hermann & Puntoni (2024); Aksoy & Kursun (2024); Lim et al. (2024); Casas et al. (2024); García et al. (2024); Lopezosa et al. (2023); Peña et al. (2023); Zhou & Lee (2024); Jiménez (2024)
OpenAI Text Classifier; OpenAI Text Classifier; GPT-2 Output Detector; Copyleaks AI Content Detector; GPTRadar; Winston AI; CopyScape; Plagibot; Writer AI Content Detector; GPTZero AI; Turnitin AI Text Classifier	Son utilizadas como herramientas de antiplagio para ver la originalidad de los trabajos presentados, artículos científicos, manuscritos, ensayos, trabajos. Estas GenAI permiten garantizar la originalidad del contenido de publicaciones e investigaciones, detectando el contenido generado por IA	Ryzkho et al. (2024); García et al. (2024)

Nota: La tabla muestra el grupo de las principales GenAI con mayores investigadores. Elaboración: Propia.

En la Tabla 5, se muestra otro grupo de GenAI menos señaladas por los investigadores pero que son muy importantes conocer por parte de los usuarios que quieren desarrollar tareas específicas como tesis, manuscritos, complementos del Google Chrome, interactuar con el CANVA, transcribir audios y videos, etc.

Tabla 5: Diferentes GenAI y sus usos específicos.

GenAI	Usos como herramienta colaborativa	Autores
Scriptbakery AI; BookScout AI; StoryFit	Para realizar investigaciones como tesis, artículos científicos, planes de negocio. Estas GenAI permiten gestionar metadatos, digitalizar manuscritos, analizar los textos para evaluar si cumplen con los requerimientos de la editorial y seleccionar los mejores, modelar las respuestas del público, emitir informes	Ryzkho et al. (2024)
Sider AI; Gene AI	Facilitan el trabajo al insertarse como extensiones en los navegadores de Internet como Chrome o Edge	Ryzkho et al. (2024)
Grammarly AI; Magic Write con CANVA; Eleven Labs; Channel	Ayuda a desarrollar trabajos de investigación, a corregir la redacción de sus manuscritos o proyectos, a generar texto rápido a partir de algunas palabras clave, a generar audios de alta calidad en cualquier voz y estilo, a generar gráficos personalizados acorde a los datos proporcionados.	Peres et al. (2023)
AudioLM; Imagen Video; Phenaki; Whisper; DragGAN	Ayudan en la creación de audios, música, videos, transcribir archivos de video, crear imágenes tridimensionales.	Ooi et al. (2023)
Writesonic; Jasper; ProWritingAid; Scalenut; Rytr; TextCortex AI	Permiten mejorar los niveles de comunicación de los usuarios al ser capaces de buscar información, crear contenido nuevo y asistido, hacer resúmenes, redactar correos, gestionar proyectos y trabajos grupales, realizar análisis estadísticos, integrar las redes sociales y redactar post y generar videos.	Malakar & Leeladharan (2024)
Scopus AI	Permite sintetizar evidencia de bases de datos académicas. Crea resúmenes basados en metadatos y resúmenes de documentos indexados en Scopus, ayudando a los investigadores a acelerar el proceso de revisión de la literatura, identificar autores clave, explorar palabras clave relevantes y detectar lagunas en la investigación.	Aguilera et al. (2024)
Chatsonic AI	GenAI que permite una conversación avanzada y está diseñada para diálogos detallados e interactivos	García et al. (2024)
Adobe Firefly AI	Herramienta creativa para generar y editar contenido visual	
Claude (Anthropic)	Permite un mayor detalle en las investigaciones cualitativas, mediante una mejor análisis conceptual	Rodrigues et al. (2024)
Tutor AI	Permite crear tutores de IA personalizados	Lai (2024)
Nolej AI	Permite crear cursos interactivos personalizados	
Open Assistant	Estas GenAI permiten crear su propio chatbot de IA sin código al ser de acceso abierto.	Walczak & Cellary (2023)

Nota: La tabla muestra el grupo de GenAI para tareas más específicas. Elaboración: Propia.

En la Tabla 6, se evidencia que sólo un autor (Macalintal, 2024) realizó una descripción de GenAI para diferentes usos como redactar obituarios, difundir artículos o noticias, redactar reseñas, analizar noticias, entre otros.

Tabla 6: Diferentes GenAI y sus usos más especializados

GenAI	Usos como herramienta colaborativa	Autores
Tribute Technology	Ayuda a redactar obituarios para los seres queridos en situaciones especiales	
Castpush AI	Permite difundir sus artículos o noticias a través de múltiples canales, combinando estilos, voz, agregando emojis, traduciendo textos y generación de ideas.	
RevMake	Ayuda a redactar reseñas de lugares que han sido visitados siendo una herramienta muy importante para captar clientes.	
Wocstreet	Herramienta que analiza noticias proporcionando información crítica que ayudará al estudiante y docente a comentar noticias.	
Stocknews AI	Herramienta que ayuda a analizar artículos financieros en tiempo real, ahorrando tiempo y permitiendo tomar decisiones informadas.	
Babble AI	Herramienta que permite crear chatbots personalizados que pueden participar en conversaciones con los usuarios, similares a las humanas.	
Rupt	Herramienta que realiza análisis financieros de las acciones en la bolsa brindando información basada en hechos para tomar mejores decisiones sobre inversiones.	
Genei	Herramienta que permite resumir lecturas y elaborar blogs, artículos e informes.	
Radio GPT	Herramienta que permite automatizar radio para crear contenido combinado con tecnología de voz de AI.	
Newswriter	Herramienta que permite redactar comunicados de prensa atractivos y optimizados.	
Powerly AI	Permite realizar publicaciones en redes sociales, crear chatbots y generar contenido.	
TextFX	Esta GenAI comprende 9 herramientas que permiten expandir las posibilidades de escritura generando texto creativo. Está basada en Gemini.	
AIGPT	Permite debatir sobre diferentes temas como tendencias tecnológicas, tipos de aprendizaje, etc.	
Brief AI	Herramienta que permite preparar actas de reuniones de forma automática.	
TLDR AI	Ayuda a resumir documentos a textos cortos y fáciles de entender.	Macalintal (2024)
Spark AI	Son un conjunto de herramientas para acelerar y simplificar el trabajo generando y editando correos electrónicos, generando respuestas o correos nuevos rápidamente. Además, ayuda a resolver los falsos positivos en los manuscritos.	
HeyScience	Acelera la investigación descubriendo información oculta en los documentos, permitiendo escribir ensayos y tareas.	
Consensus	Es un importante motor de búsqueda de información experta para realizar investigaciones científicas, generar resúmenes o contenido en distintos estilos.	
Scisummary	Herramienta que ayuda a resumir artículos científicos y manuscritos de investigación.	
Graphy AI	Herramienta que ayuda a elaborar y crear contenido, siendo utilizado para vender cursos.	
Clarity AI	Herramienta que evalúa, analiza y proporciona información ambiental y social.	
Feedly AI	Herramienta que permite leer feeds de las redes sociales, recopilando las fuentes que se le especifiquen.	

Nota: La Tabla muestra el grupo de GenAI para tareas especializadas. Elaboración: Propia.

Enlaces electrónicos de las diferentes GenAI

Además, de conocer las diferentes GenAI y sus usos, se consideró importante señalar los enlaces electrónicos de acceso (*links*) para cada GenAI, encontrando un total de 65 diferentes GenAI.

Así, en la Tabla 7, se presentan los *links* de acceso para cada una de las 65 GenAI identificadas, siendo de gran ayuda para los usuarios.

Tabla 7: Enlaces electrónicos de acceso de las diferentes GenAI.

GenAI	Link de GenAI
ChatGPT	https://chatgpt.com/
Bard AI (Gemini)	https://gemini.google.com/app?hl=es
Meta AI	https://ai.meta.com/
Copilot AI	https://copilot.microsoft.com/
Open Assistant	https://www.openassistantgpt.io/
DALL-E	https://openai.com/index/dall-e-3/
Midjourney	https://www.midjourney.com/home
Stability AI	https://stability.ai/
Perplexity AI	https://www.perplexity.ai/
Scriptbakery AI	https://www.scriptbakery.de/
BookScout AI	https://www.bookscout.ai/
StoryFit	https://storyfit.com/
OpenAI Text Classifier	https://openai.com/index/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/
GPT-2 Output Detector	https://chatgpt.com/g/g-bNRrULrGk-gpt-2-output-detector?ref=producthunt
Copyleaks AI Content Detector	https://copyleaks.com/ai-content-detector
GPTRadar	https://gptradar.com/
Winston AI	https://gowinston.ai/
CopyScape	https://www.copyscape.com/
Plagibot	https://plagibot.com/
Writer AI Content Detector	https://writer.com/ai-content-detector/
Sider AI	https://chromewebstore.google.com/detail/sider-chatgpt-barra-later/difoioqjiojoaoomphdepapgbgkxkb?hl=es
Gene AI	https://chromewebstore.google.com/detail/geneai/fpkcphcfqkpboblbajlildjcmilhl
AudioLM	https://research.google/blog/audiolm-a-language-modeling-approach-to-audio-generation/
Imagen Video	https://imagen.research.google/video/
Phenaki	https://phenaki.video/
Whisper	https://openai.com/index/whisper/
DragGAN	https://dragganaitool.com/
Grammarly AI	https://www.grammarly.com/ai
Magic Write con CANVA	https://www.canva.com/magic-write/
Eleven Labs	https://elevenlabs.io/
Channel	https://www.channelai.io/
Writesonic	https://writesonic.com/
Jasper	https://www.jasper.ai/
ProWritingAid	https://prowritingaid.com/
Scalenut	https://www.scalenut.com/
Rytr	https://rytr.me/
TextCortex AI	https://textcortex.com/es
Tribute Technology	https://www.tributetech.com/tribute-obituary-writer
Castpush AI	https://serp.ai/tools/castpush/
RevMake	https://revmake.jamesdev.in/index.html
Wocstreet	https://woc-street.company.site/
Stocknews AI	https://stocknews.ai/
Babble AI	https://babble-ai.com/
Rupt	https://rupt.ai/
Genei	https://www.genei.io/
Radio GPT	https://radiogpt.ar/
NewsWriter	https://newsWriter.ai/
Powerly AI	https://www.powerly.ai/
TextFX	https://textfx.withgoogle.com/

AIGPT	https://chatgpt.com/g/g-XBF6uAcL3-aigpt-ai-guide
Brief AI	https://brief-ai.com/
TLDR AI	https://www.tldrthis.com/
Spark AI	https://www.spark.ai/
HeyScience	https://www.heyscience.ai/
Consensus	https://consensus.app/
Scisummary	https://scisummary.com/
Graphy AI	https://graphy.app/
Clarity AI	https://clarity.ai/
Feedly AI	https://feedly.com/ai
*Scopus AI	https://www.elsevier.com/products/scopus/scopus-ai/contact-us
Chatsonic AI	https://writesonic.com/chat
Adobe Firefly AI	https://www.adobe.com/pe/products/firefly/features/ai-art-generator.html
Claude (Anthropic)	https://claude.ai/
Tutor AI	https://tutorai.me/
Nolej AI	https://www.nolej.io/

Nota: La tabla muestra los enlaces de acceso de cada una de las 65 GenAI identificadas para mayor facilidad de los usuarios. Elaboración: Propia.

DISCUSIÓN

La investigación es una revisión sistemática de la literatura para los años 2021 al 2024 con el objetivo de identificar las principales GenAI disponibles y sus usos como herramientas colaborativas, permitiendo que muchos investigadores conozcan que no sólo existe el ChatGPT sino que hay una gran variedad de otras GenAI para realizar tareas específicas.

La investigación llega a determinar que, a pesar de existir una gran cantidad de GenAI disponibles en el mercado que ofrecen múltiples ventajas para realizar tareas y diferentes actividades colaborativas, la gran mayoría de investigadores se han concentrado en analizar y señalar al ChatGPT como la principal herramienta colaborativa, seguido del Bard AI (Gemini) y Copilot (Giordano et al., 2024; Huy et al., 2024; Hyun & Kim, 2023; Horak et al., 2023; Szczesniewski et al., 2024; Ooi et al., 2023; Hassani & Sirimal, 2024) y muy pocos se han propuesto investigar y aportar sobre las demás GenAI existentes.

De igual manera, las investigaciones han asumido que los usuarios dominan la forma correcta de escribir las instrucciones que se le deben dar a las GenAI, llamados *Prompts*, no señalando en sus investigaciones el proceso de cómo realizarlo (Matz et al., 2024; Dwivedi et al., 2023; Orchard & Tasiemski, 2023). Esto ha generado que muchos usuarios obtengan resultados incorrectos o no estén satisfechos con los obtenidos y, en el peor de los casos, consideren como válidos los resultados cuando estos no son correctos causados por el efecto *GIGO* (Costa et al., 2024; Ooi et al., 2023).

Además, los resultados muestran que los usuarios emplean las GenAI, mayormente, para buscar, sintetizar, resumir, parafrasear, redactar información nueva o existente, generar audios, gráficos, imágenes, videos, música, imágenes tridimensional, detectar antiplagio y originalidad de documentos y traducir textos a cualquier idioma (Giordano et al., 2024; Huy et al., 2024; Hyun & Kim, 2023; Horak et al., 2023; Szczesniewski et al., 2024; Ooi et al., 2023; Hassani & Sirimal, 2024; Ryzkho et al., 2024; Peres et al., 2023; Macalintal, 2024; Lim et al., 2024; Casas et al., 2024; Ooi et al., 2023; Malakar & Leeladharan, 2024).

También las emplean para para redactar correos, realizar análisis estadísticos, post, generar códigos de programas y chatbots, aunque en menor grado (Malakar & Leeladharan, 2024; Macalintal, 2024; Walczak & Cellary, 2023).

Sin embargo, y siendo corroborado por la reducida cantidad de investigaciones que lo mencionan, los usuarios no utilizan las GenAI para redactar obituarios, difundir artículos o noticias, redactar reseñas, analizar noticias, entre otros, porque desconocen que existen este tipo de herramientas colaborativas (Macalintal, 2024).

Contribución de los autores

Principal: Emilio Chocobar Reyes, participó en la búsqueda de artículos en las bases de datos, selección, análisis y redacción del manuscrito, partiendo de una lectura completa y exhaustiva de cada artículo seleccionado bajo la metodología PRISMA y normas APA versión 7 y las normativas establecidas. Realizó la revisión y aprobación final del manuscrito.

Jeessikha Ubillús Reyes, participó en la lectura, análisis y redacción de artículos científicos seleccionados, mediante una lectura completa y exhaustiva. Además, dio una revisión final al manuscrito antes de su aprobación final.

Guillermo Cevallos López, participó en la lectura, análisis y redacción de artículos científicos seleccionados, mediante una lectura completa y exhaustiva. Además, dio una revisión final al manuscrito antes de su aprobación final.

Remy Barreda Medina, participó en la lectura, análisis y redacción de artículos científicos seleccionados, mediante una lectura completa y exhaustiva. Además, dio una revisión final al manuscrito antes de su aprobación final.

Financiamiento: Ninguna.

Conflicto de interés: Sin conflicto de interés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, E.; Lopezosa, C.; Fernández, J. & Codina, L. (2024). Accelerating research processes with Scopus AI: A place branding case study. *Revista Panamericana de Comunicación*, 6(1), 1-26. <https://doi.org/10.21555/rpc.v6i1.3088>
- Ahmed Ali Linkon, Mujiba Shaima, Md Shohail Uddin Sarker, Badruddowza, Norun Nabi, Md Nasir Uddin Rana, Sandip Kumar Ghosh, Mohammad Anisur Rahman, Hamed Esa, & Faiaz Rahat Chowdhury. (2024). Advancements and Applications of Generative Artificial Intelligence and Large Language Models on Business Management: A Comprehensive Review. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 6(1), 225-232. <https://doi.org/10.32996/jcsts.2024.6.1.26>
- Al Naqbi, H.; Bahroun, Z.; Ahmed, V. (2024). Enhancing Work Productivity through Generative Artificial Intelligence: A Comprehensive Literature Review. *Sustainability*, 16, 1166. <https://doi.org/10.3390/su16031166>
- Alpizar, L. y Martínez, H. (2024). Perspectiva de estudiantes de nivel medio superior respecto al uso de la inteligencia artificial generativa en su aprendizaje. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1830>
- Aksoy, D. & Kursun, E. (2024). Behind the scenes: A critical perspective on GenAI and Open Educational Practices. *Open Praxis*, 16(3), 457-470. <https://doi.org/10.55982/openpraxis.16.3.674>
- Arias, D.; Ramos, T. y Cangalaya, L. (2024). Análisis y tendencias en el uso de chatbots y agentes conversacionales en el campo de la educación: una revisión bibliométrica. *Revista Innovaciones Educativas*, 26(41), 242-260. <https://dx.doi.org/10.22458/ie.v26i41.5135>
- Canillas, M. y Canillas, M. (2024). Explorando el potencial de la inteligencia artificial en traumatología: respuestas conversacionales a preguntas específicas. *Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología*. <https://doi.org/10.1016/j.recot.2024.05.004>

- Casas, M.; Priego, A. & Lara, M. (2024). The Revolution in Visual Creation: Generative Artificial Intelligence. *Visual Review*, 16(4), 227-244. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5304>
- Cetina, R. (2024). Imitadores estadísticos: La cuestión de la autoría y la inteligencia artificial generativa. Una visión comparada entre el derecho de autor de EE.UU. y la Unión Europea. *Inteligencia Artificial*, 27(73), 14-37. <https://doi.org/10.4114/intartif.vol27iss73pp14-37>
- Chakraborty, D.; Kumar, A.; Patre, S. & Gupta, S. (2024). Enhancing trust in online grocery shopping through generative AI chatbots. *Journal of Business Research*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2024.114737>
- Checasaca, J.; Sánchez, L.; Malpartida, J. y Chocobar, E. (2022). Importancia de la herramienta Customer Relationship Management (CRM) en las empresas de Latinoamérica. Una revisión sistemática de la literatura científica los últimos diez años. *Revista Científica de la UCSA*, 9(3), 97-119. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.03.097>
- Chervenak, J.; Lieman, H.; Blanco, M & Jindal, S. (2023). The promise and peril of using a large language model to obtain clinical information: ChatGPT performs strongly as a fertility counseling tool with limitations. *Fertility and Sterility*, 120, 575-583. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.05.151>
- Chocobar, E. (2023). Coevaluación y aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Zegel Ipaie, Lima 2023. Valoración de una experiencia. *INNOVA Research Journal*, 8(3.1), 1-25. <https://doi.org/10.33890/innova.v8.n3.1.2023.2305>
- Costa, I.; Do Nascimento, M.; Treviso, P.; Chini, L.; Roza, B.; Barbosa, S. & Mendes, K. (2024). Uso del Chat Generative Pre-trained Transformer en la escritura académica en salud: una revisión de alcance. *Revista Latino-americana de Enfermagem*, 32, e4194. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.7133.4194>
- Dwivedi, Y.; Kshetri, N.; Hughes, L.; Slade, E. ... Wright, R. (2023). So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 1, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Fosso, S.; Queiroz, M.; Chiappetta, C. & Shi, C. (2023). Are both generative AI and ChatGPT game changers for 21st-Century operations and supply chain excellence? *International Journal of Production Economics*, 265. <https://doi.org/10.1016/j.ijspe.2023.109015>
- Fosso, S.; Guthrie, C.; Queiroz, M. & Minner, S. (2024). ChatGPT and generative artificial intelligence: an exploratory study of key benefits and challenges in operations and supply chain management. *International Journal of Production Research*, 62(16), 5676-5696. <https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2294116>
- Galdo, B.; Pazos, C.; Pardo, J.; Solar, A.; Llamas, D.; Fernández, E. y Pazos, A. (2024). Inteligencia artificial en pediatría: actualidad y retos. *Anales de Pediatría*, 100 (3), 195-201. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.02.006>
- García, F.; Llorens, F. & Vidal, J. (2024). The new reality of education in the face of advances in generative artificial intelligence. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27 (1). <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37716>
- Giordano, V.; Spada, I.; Chiarello, F. & Fantoni, G. (2024). The impact of ChatGPT on human skills: A quantitative study on twitter data. *Technological Forecasting and Social Change*, 203. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123389>
- González, Y.; Montero, A. & Martínez, J. (2024). Acercando la inteligencia artificial a los servicios de farmacia hospitalaria. *Farmacia Hospitalaria*, 48 (1), S35-S44. <https://doi.org/10.1016/j.farma.2024.02.007>
- Gupta, V. (2024). An Empirical Evaluation of a Generative Artificial Intelligence Technology Adoption Model from Entrepreneurs' Perspectives. *Systems* 12, 3:103. <https://doi.org/10.3390/systems12030103>
- Gupta, V & Yang, H. (2024) Study protocol for factors influencing the adoption of ChatGPT technology by startups: Perceptions and attitudes of entrepreneurs. *PLoS ONE*, 19(2): e0298427. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298427>
- Hassani, H. & Sirimal, E. (2024). Predictions from Generative Artificial Intelligence Models: Towards a New Benchmark in Forecasting Practice. *Information* 15, 6: 291. <https://doi.org/10.3390/info15060291>

- Hermann, E. & Puntoni, S. (2024). Artificial intelligence and consumer behavior: From predictive to generative AI. *Journal of Business Research*, 180(1). <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2024.114720>
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 1era Edición. McGraw-Hill. Interamericana Editores, S.A. de C. V. México. ISBN: 978-1-4562-6096-5. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Horak, J.; Novak, A. & Voumik, L. C. (2023). Healthcare Generative Artificial Intelligence Tools in Medical Diagnosis, Treatment, and Prognosis. *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 15(1), 81–98. <https://doi.org/10.22381/CRLSJ15120235>
- Hussain, M. (2023). When, Where, and Which? Navigating the Intersection of Computer Vision and Generative AI for Strategic Business Integration. *IEEE Access*, 11, 127202-127215. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3332468>
- Huy, L.; Nguyen, H.; Vo-Thanh, T.; Thinh, N. & Thi Thu Dung, T. (2024). Generative AI, Why, How, and Outcomes: A User Adoption Study. *AIS Transactions on Human-Computer Interaction*, 16(1), 1-27. <https://doi.org/10.17705/1thci.00198>
- Hyun, T. & Kim, M. (2023). Is ChatGPT scary good? How user motivations affect creepiness and trust in generative artificial intelligence. *Telematics and Informatics*, 83, 102030. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102030>
- Jiménez, N. (2024). El “uso transformador” de las empresas de IA: entre la libertad creativa y los derechos de propiedad intelectual. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, 40. <http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i40.421926>
- Korzynski, P., Mazurek, G., Altmann, A., Ejdys, J., Kazlauskaitė, R., Paliszkiwicz, J., Wach, K. & Ziemba, E. (2023). Generative artificial intelligence as a new context for management theories: analysis of ChatGPT. *Central European Management Journal*, 31 (1), 3-13. <https://doi.org/10.1108/CEMJ-02-2023-0091>
- Lai, J. (2024). Adapting Self-Regulated Learning in an Age of Generative Artificial Intelligence Chatbots. *Future Internet*, 16, 218. <https://doi.org/10.3390/fi16060218>
- Laker, L. & Sena, M. (2023). Accuracy and detection of student use of ChatGPT in business analytics courses. *Issues in Information Systems*, 24 (2), 153-163. https://doi.org/10.48009/2_iis_2023_113
- Lim, C.; Zhu, Y.-P.; Omar, M.; Park, H.-W. (2024). Decoding the Relationship of Artificial Intelligence, Advertising, and Generative Models. *Digital*, 4, 244–270. <https://doi.org/10.3390/digital4010013>
- Lopezosa, C., Codina, L., Pont-Sorribes, C., & Vázquez, M. (2023). Use of generative artificial intelligence in the training of journalists: challenges, uses and training proposal. *Profesional De La Información*, 32(4). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.08>
- Macalintal, A. (2024). Trustworthy AI: A Comparative Study of AI in Journalism in Singapore and the Philippines. *The Journal of Communication and Media Studies*, 9 (1), 99-123. <https://doi.org/10.18848/2470-9247/CGP/v09i01/99-123>
- Malakar, P. & Leeladharan, M. (2024). Generative AI Tools for Collaborative Content Creation: A Comparative Analysis. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 44 (3), 151-157. <http://dx.doi.org/10.14429/djlit.44.3.19698>
- Matz, S.; Teeny, J.; Vaid, S.; Peters, H.; Harari, G. & Cerf, M. (2024). The potential of generative AI for personalized persuasion at scale. *Scientific Reports* 14, 4692. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53755-0>
- Menacho, M.; Pizarro, L.; Osorio, J.; Osorio, J. A. y León, B. (2024). Inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación superior. *Revista InveCom*, 4(2), e040258. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10693945>
- Moya, B. & Eaton, S. (2023). Examining Recommendations for Artificial Intelligence Use with Integrity from a Scholarship of Teaching and Learning Lens. *Relieve*, 29(2). <http://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29295>
- Ooi, K.; Tan, G.; Al-Emran, M.; Al-Sharafi, M.; Capatina, A.; Chakraborty, A. ... & Wong, L. (2023). The Potential of Generative Artificial Intelligence Across Disciplines: Perspectives and Future Directions. *Journal of Computer Information Systems*, 1–32. <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2261010>

- Orchard, T. & Tasiemski, L. (2023). The rise of generative AI and possible effects on the economy. *Economics and Business Review*, 9(2). <https://doi.org/10.18559/ebr.2023.2.732>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 08 de junio de 2023a). *Una encuesta de la UNESCO revela que menos del 10% de las escuelas y universidades disponen de orientaciones formales sobre IA*. <https://www.unesco.org/es/articulos/una-encuesta-de-la-unesco-revela-que-menos-del-10-de-las-escuelas-y-universidades-disponen-de>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023b). *ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa
- Peña, S., Meso, K., Larrondo, A. & Díaz, J. (2023). Without journalists, there is no journalism: the social dimension of generative artificial intelligence in the media. *Profesional De La información*, 32(2). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.27>
- Peres, R.; Schreier, M.; Schweidel, D. & Sorescu, A. (2023). On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence may affect research, teaching, and practice. *International Journal of Research in Marketing*, 40 (2), 269-275. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2023.03.001>
- Reid, J. (2024). Risks of generative artificial intelligence (GenAI)-assisted scams on online sharing-economy platforms. *The African Journal of Information and Communication (AJIC)*, 33, 1-21. <https://doi.org/10.23962/ajic.i33.18162>
- Rodrigues, J.; de Souza, M.; Serrano, A. & Campello, B. (2024). An Analysis of the Generative AI use as analyst in qualitative research in science education. *Revista Pesquisa Qualitativa*, 12(30), 01–29. <https://doi.org/10.33361/RPQ.2024.v.12.n.30.724>
- Ryzkho, O., Krainikova, T., Vodolazka, S. & Sokolova, K. (2024). Generative AI changes the book publishing industry: reengineering of business processes. *Communication & Society*, 37(3), 255-271. <https://doi.org/10.15581/003.37.3.255-271>
- Schneider, J. (2024). Explainable Generative AI (GenXAI): a survey, conceptualization, and research agenda. *Artif Intell Rev* 57, 289. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10916-x>
- Singh, M. (2023). Maintaining the Integrity of the South African University: The Impact of ChatGPT on Plagiarism and Scholarly Writing. *South African Journal of Higher Education* 37 (5), 203-20. <https://doi.org/10.20853/37-5-5941>
- Szczesniowski, J; Ramos, A.; Rodríguez, P.; Lorenzo, M.; Sainz, J & Llanes, L. (2024). Quality of information about urologic pathology in English and Spanish from ChatGPT, BARD, and Copilot. *Actas Urológicas Españolas* 48, (398-403). <https://doi.org/10.1016/j.acuroe.2024.02.009>
- Talaei, A., Yang, A. & Masialeti, M. (2024). How does incorporating ChatGPT within a firm reinforce agility-mediated performance? The moderating role of innovation infusion and firms' ethical identity. *Technovation*, 132(1). <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2024.102975>
- Tramallino, C. y Marize, A. (2024). Avances y discusiones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en educación. *Educación*, 33(64), 29-54. <https://doi.org/10.18800/educacion.202401.M002>
- Tshidi, M. & Dewa, A. (2024). The promise and peril of Coding & Robotics education in South Africa: A scoping review of teacher preparation and generative artificial intelligence's potential for delivering equity. *Journal of Education*, (96), 140-164. <https://dx.doi.org/10.17159/2520-9868/i96a08>
- Walczak, K. & Cellary, W. (2023). Challenges for higher education in the era of widespread access to generative AI. *Economics and Business Review*, 9(2). <https://doi.org/10.18559/ebr.2023.2.743>
- Zhou, E. & Lee, D. (2024). Generative artificial intelligence, human creativity, and art. *PNAS Nexus*, 3(3), 052. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae052>